

Пятицкая А.В.

Кандидат социологических наук, доцент.
Каменский технологический институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ)
имени М.И. Платова, г. Каменск-Шахтинский

Культура безопасности как инструмент непрерывного совершенствования

В мире, где постоянно идут изменения, существует острая потребность в инструментах и методах, которые могут помочь организациям стать успешными. Чтобы достигать успеха в условиях жесткой конкуренции и всегда быть лидером, необходимо держать курс на конечного потребителя с его предпочтениями к качеству предлагаемых товаров и услуг. Уровень этих предпочтений постоянно растет, что требует от фирм гибкости, творчества и креативности. В такой рыночной ситуации сноровка правильно реагировать на изменения и эффективно управлять ими становится чуть ли не основным конкурентным преимуществом.

В последнее время интерес к теме изменений значительно вырос. Изменения сегодня — это наша жизнь, то, с чем мы сталкиваемся постоянно. Даже если это нам не нравится, но мы постоянно ощущаем влияние внешнего мира. Мы вынуждены реагировать, мы меняемся сами: меняются отдельные люди, фирмы, системы, страны.

Как сказал Эдвард Деминг «Вы не обязаны изменяться, выживание – дело добровольное!»

Давайте проанализируем как происходит эволюция управления в безопасности:

- до 1960-70гг-разовые мероприятия как следствие того, что случилось само.

- 1960-90гг-применение инженерных решений. Введение Культуры правил.

- 1990-2000гг-внедрение Системы управления охраной труда (СУОТ). Культура цели 0 травматизма.

- с 2000г-все стремятся к улучшению культуры через вовлечение персонала. Организационная культура компании направлена для обеспечения безопасности. То есть, другими словами, культура непрерывного совершенствования.

Культура безопасности (КБ) – способ, которым организация достигает своих целей при достаточном обеспечении безопасности.

Не бывает единого пути развития культуры безопасности для всех фирм. Нам видится, что наилучший подход к совершенствованию КБ – лидерство и приверженность руководства, вовлечение всего персонала и ключевых подрядчиков в процесс улучшения безопасности посредством обучения.

Как в организации, как правило, решают развивать КБ?

1. «Что-то стало сильно плохо с травматизмом, нам незамедлительно надо внедрить культуру безопасности»;

2. «Конкуренты и коллеги уже давно развивают КБ», а мы ничего не предпринимаем?;

3. Политическое и стратегическое заявление о ценности КБ сделано в центральном представительстве компании... докатилось и до нас;

4. Охрана труда «притащила» КБ с конференции\ВНОТ;

5. Появились (пришлые) администраторы и принесли из другой компании культуру безопасности;

6. Минтруда навязывает «Vision Zero» – это точно про КБ, или нет??.

Почему не получается развивать КБ устойчиво?

1. Руководитель поручил внедрить КБ», но сам не принимает участие;

2. Начали внедрять отдельные инструменты КБ, но они почему-то делают обстановку с охраной труда только хуже;

3. Не соответствует система менеджмента и зрелость ЛИДЕРОВ компании для управления изменениями в организационной жизни\культуре фирмы;

4. Всю ответственность за культуру безопасности переложили на функцию ОТ;

5. Финансы не выделены, но обязывают развивать КБ»;

6. Для «галочки» провели пару тренингов по «осознанной безопасности»;

Почему «коробочные» решения в КБ не работают? Какие бывают «Коробки с КБ» и почему они не работают:

1. Исследование КБ – лидеры не участвуют, потому, что бояться открытости и не понимают выгоды;

2. Обучение культуре безопасности – Всех обучать это же очень долго и затратно...;

3. Внедряются инструменты КБ – без тщательной проработки и адаптации - впиливаем в корпоративную культуру путем принуждения;

4. Провели одну развивающую сессию по КБ для ОТ – и удивляемся, что КБ не улучшается?;

5. Регламенты по АБВР, КПБ, ПАБам написали – почему то стало только хуже...

Мы должны всегда помнить базовые постулаты:

1. Безопасность не результат, а процесс;

2. Культуру безопасности не измеряют реактивными запаздывающими показателями;

3. Культура безопасности – способ/условие, которым организация добивается собственных целей при достаточном обеспечении безопасности. А цель – прибыль;

4. ЛИДЕР – привлекает всех в процесс непрерывного совершенствования. Эффективность производственной деятельности не может быть без безопасности;

5. Вовлеченность персонала измеряется количеством добровольных сообщений работников о несоответствиях (ПОС, ПЗС, Near-Miss). Это проактивные опережающие показатели;

6. Культура безопасности, по сути, есть Организационная культура для обеспечения безопасности. Это дело Лидеров, а не ОТ.

Культура - это мысли, убеждения и поведение, передаваемые от одной категории людей к другой.

Организационная культура разных компаний – совокупность образцов / моделей поведения, поддерживаемых ее руководством.

Лидерство - это способность руководства любого ранга создавать среду (культуру), где люди станут добровольно делать то, что должны делать.

Приверженность безопасности – внутренний интерес человека на основании квалификации, самоконтроля и по привычке следовать приоритетным основам безопасности при достижении своих целей (как производственных, так и личных).

Неполный, но значимый план системного подхода в управлении изменениями:

1. Вовлечь высшее руководство в процесс освоения необходимых процессов управления организационными изменениями и в описание видения идеального будущего, культуры организации с акцентом на безопасность (МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ);

2. Вовлечь все руководство и сотрудников процесс оценки организационной культуры (культуры безопасности) социологическими, антропологическими и научно-психологическими методами;

3. Вовлечь руководителей всех уровней и инициативную группу в процесс разработки плана постоянного совершенствования (трансформа-

ции) культуры организации;

4. Узаконить в организации методы оценки и развития культуры в организации в ЛНА;

5. Необходимо регулярно, раз в 2 года, проводить самооценку культуры безопасности и постоянно разрабатывать очередной план совершенствования культуры;

6. Обучение всех работников приверженности безопасности, культуре безопасности и привычкам в безопасности.

И изменять « пороки команды » очень проблематично. Слишком много факторов, влияющих на это. Хотелось бы, чтобы руководители выполняли свою работу не только на основе своей интуиции, но и имея подготовку по управлению и работе с командой. Понимаю, что это мечта!

Но любые предложения от сотрудников допускаются, если руководитель(и) создал положительную атмосферу. Иначе работника ждёт увольнение.

На наш взгляд, открытый диалог между сотрудниками и руководством – это основа успешной работы. Работодатели должны стремиться поощрять инициативу и ценить любые предложения, которые помогут двигаться вперед. Конечная цель — создать такие условия, в которых каждый сотрудник может свободно выражать свои мысли, не опасаясь оценки.

Список литературы:

1. Сухорукова М. Ценности как ключевой элемент организационной культуры // Управление персоналом. 2000. № 11.
2. Радугин А.А. Радугин К.А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. – Воронеж, 1995. С. 81.
3. Абрамова С.Г., Костенчук И.А. О понятии корпоративной культуры //Управление школой. 1997. № 19.
4. Логунова Л.Б. Корпорация как тип социальной интеграции // Социсс. 1996. № 12.
5. Спивак А.В. Корпоративная культура. – СПб.: 2001.
6. Пятицкая А.В. Становление корпоративной культуры в университетском округе:...канд.соц.наук. – М.: 2007. 128 с.
7. Замышляев О.И. Настольная книга перемен. Как изменить и улучшить компанию, корпоративную культуру и даже свою собственную жизнь. – «Альпина Паблишер», 2024.

Bibliography

1. Sukhorukova M. Values as a key element of organizational culture // Personnel management. 2000. № 11.
2. Radugin A.A. Radugin K.A. Introduction to management: sociology of organizations and management. – Voronezh, 1995. P. 81.
3. Abramova S.G., Kostenchuk I.A. On the concept of corporate culture // School management. 1997. № 19.
4. Logunova L.B. Corporation as a type of social integration // Sociss. 1996. № 12.
5. Spivak A.V. Corporate culture. – St. Petersburg: 2001.
6. Pyatskaya A.V. Formation of corporate culture in the university district: ... candidate of social sciences. – Moscow: 2007. 128 p.
7. Zamyshlyayev O.I. Handbook of Changes. How to change and improve a company, corporate culture and even your own life. – Alpina Publisher, 2024.